

Об обеспечении планшетами Вооруженных Сил РФ

А. Н. Перенджиев – корреспондент

Т. Э. Зульфугарзаде – копирайтер

Представитель Юридического факультета РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в интервью ИД "Коммерсантъ" обосновал роль обеспечения планшетами Вооруженных Сил Российской Федерации

Представитель Юридического факультета Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова доцент кафедры политологии и социологии Александр Перенджиев в своём комментарии издательскому дому "Коммерсантъ" обосновал необходимость принятого решения об обеспечении планшетами Вооруженных Сил Российской Федерации: <http://www.kommersant.ru/doc/2504619>

"...Новые планшеты существенно упростят взаимодействие военных с руководством, считает член Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев.

"Такие планшеты нужны. Мы говорим о развитии информационных технологий, во-первых, в системе военного управления как боевыми действиями, так и повседневной деятельностью воинских подразделений. Введение этих планшетов позволяет повысить мобильность управления войском, подразделениями, во-вторых, четче осуществлять мониторинг действий этих самых подразделений, может быть, даже и отдельного солдата. Теперь не всегда нужно, чтобы солдат докладывал об исполнении приказа, потому что командир может в режиме реального времени отследить все его действия", — уверен А. Н. Перенджиев."...